

ZAMAXSHARIY “AL-MUFASSAL” ASARINI YOZISHDA TAYANGAN MANBAALAR

TURG`UNBOYEV NURIDDINJON MUHAMMADJON O`G`LI¹
TEL: +998900000163, E-MAIL: mnuriddin163@gmail.com
TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI
2-KURS MUSTAQIL IZLANUVCHISI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049044>

“Xorazm faxri” nomi bilan shuhrat topgan Vatandoshimiz, nahv olimlarining yirik namoyondalaridan Mahmud Zamaxshariy o`zlarining “al-Mufassal fi son’atil i’rob” asarlarini yozishda faqat bitta manbaadan ma’lumot olish yoki faqat bitta nahviy olimning fikrini olish bilan cheklanib qolmaganlar. Garchi o`zlari foydalangan lug`atshunos va nahvshunos olimlardan bir qanchalarining ismlarini ochiqlamagan bo`lsalar ham, bir nechta manbaalarga tayanganlar.

Avvalo, Zamaxshariy ulardan naql qilgan olimlarning ismlarini oshkor qilgan mashhurlaridan boshlasak, ro`yxatning avvalida Sibavayh keladi. Zamaxshariy u kishining fikrlarini ba’zi o`rinlarda ismlarini aytib naql qilgan bo`lsalar, boshqa ba’zi o`rinlarda ismlarini oshkor etmay naql qilganlar. Bu shuni anglatadiki, Sibavayh Zamaxshariyning nahvdagi ilk ustози bo`lgan, biroq undan ta’lim olishlari to`g`ridan-to`g`ri bo`lmagan. Sibavayhdan so`ng, ikkinchi pog`onada Xolil ibn Ahmad al-Farohidiy keladi. Zamaxshariy ko`p o`rinlarda u kishining ismlarini zikr qilganlar. Bu ikki katta olimdan so`ng esa Axfash, Abu Amr al-Jarmiy, Abu Usmon al-Moziniy, Mubarrod, Zajjoj, Abu Amr ibn A’lo, Iso ibn Umar, Yunus ibn Habib, “Axfashul akbar” laqabini olgan Abu Xitob, Abu Zayd al-Ansoriy, ibn Arobiy, Asma’iy, Nazr ibn Shamiyl va Qutrublarning ismlarini ham uchramiz².

Shuningdek, Zamaxshariy Kufa nahv olimlarining fikrlaridan ham istifoda olganlar. Ulardan, masalan, Kisoiy, Farro, Abu Amr ash-Shayboniy. Bag`dodiyya madrasasi mashhur kishilaridan ham naql qilganlar. Ulardan Ibn Janiy, Ibn sakiyt, Abu Ali al-Forisiylarni keltirishimiz mumkin.

Zamaxshariy “al-Mufassal”ni yozishda ulardan ma’lumotlar olgan kitoblari orasida zikr qilganlari Sibavayhning “al-Kitob” asari, Xolil ibn Ahmadning “al-A’yn” asari, ibn Sakiytning “Islah al-mantiq” asaridir.

Zamaxshariyning uslubi borasida mulohaza qilingan narsa shuki, u kishi manbaani ta’lif qilingan asar bilan emas, balki muallif ya’ni shaxs bilan zikr qiladilar. Faqatgina Sibavayhdan “al-Kitob” asari bilan, Xolildan “al-A’yn” bilan, Ibn Sakiytdan “Islah al-mantiq” asari bilan, Abu Tamim – Sohibul humosa va Abu Amr ash-Shayboningning “Kitab al-Jiym” asarini zikr qilib o`tganlar.

Ulamolar Qur’oni karim arab tiliga va uning qoidalariga dalil (sitata) keltirishda eng birinchi va asosiy manba ekaniga ijmo qilganlar. Bu borada Qur’oni karimda Alloh taolo shunday deydi: **“Biz uni arabiy Qur’on etib nozil qildik”** (Yusuf surasi 2-oyat). Albatta Qur’on fasohat, balog`at va bayonning eng oliy darajasidir.

Shu ma’noda, Zamaxshariy ham Qur’onni eng asosiy manba deb bilgani borasida hech qanday shubha yo`q. Chunki, nahviy qoidalarning xulosalari, albatta, Qur’onga binoan barpo

¹ TURG`UNBOYEV NURIDDINJON MUHAMMADJON O`G`LI. TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI MUSTAQIL IZLANUVCHISI. Tel: +998900000163, e-mail: mnuriddin163@gmail.com

² المفصل في صناعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020 ص 23

qilinadi. Shu sababli ham biz “al-Mufassal” asarida Qur’on oyatlari bilan dalil keltirilgan o`rinlarni juda ko`plab uchratamiz. Hamda mana shu Qur’ondan keltirilgan misollar boshqa kitoblardan keltirilgan misollardan bir necha barobar ko`pdir. Mana shunday holatga misol: “Zamaxshariy aytadilar” *سَاء* fe’li *بئس* ishlatilganidek ishlatiladi, bunga Qur’ondan dalil: Alloh taolo aytadi:

“سَاء مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا”

Zamaxshariyning she’rlardan ham dalil keltirganini ko`rishimiz mumkin. Aslida, lug’at ulamolari shoirlarni to`rtta tabaqaga ajratadilar:

1. Johiliyat tabaqasi: Antara, Zuhayr, Torofa kabi;
2. Muxodromiyn (Islomgacha va islomning ilk davrlari) tabaqasi: Xansa, Hasson ibn Sobit, Ka’b ibn Zuhayr kabi;
3. Islomiynlar tabaqasi: Jarir, Farazdaq, al-Axtol kabi;
4. Mavlidiyn tabaqasi: Bashar, Abu Navas, Abu Tamam kabi.

Lug’at olimlari to`rtinchi tabaqa shoirlarning she’rlaridan dalil keltirishni rad etadilar. Ammo Zamaxshariy “al-Kashshof” va “al-Mufassal” asarlarida o`sha tabaqadagi shoirlardan Abu Navas va Abu Tamamlardan she’r rivoyat qilganlarini uchratish mumkin. Bu borada Zamaxshariy ana shu shoirlardan she’r rivoyat qilib dalil keltirgan Abu Hayyon al-Andalusiyan ta’sirlangan bo`lishlari mumkin³.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. *المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020.*
2. Mahmud Zamaxshariy. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti.
3. Хабибуллаев А. Адабий манбашунослик ва матншунослик. –Т.: 2000.
4. Nosirova M. O`rta asrlar arab nahvidan namunalar (Mahmud Zamaxshariyning “Unmuzaj fi nahv” risolasi asosida). – T.: ToshDSHI nashriyoti, 2004.
5. *الدكتور فخر صالح قدارة. المفصل في علم العربية. دراسة وتحقيق. – عمان، الأردن. دار عمار للنشر والتوزيع. 1425 هـ / 2004 م.*
6. <https://ziyouz.com>
7. <https://moturidiy.uz>

³ المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق ودراسة. الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حسان. مصر. القاهرة. مكتبة الآداب. 2020 ص 25